

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ та МУЗЕЄЗНАВСТВА
ТОВАРИСТВО АНТРОПОЛОГІЇ

VITA ANTIQUA
№ 7–8

Збірка наукових статей

УДК: 902 + 572
ББК: 63.4 + 28.71
В: 79

Номер рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23 квітня 2009 р. (протокол № 8) та Вченою радою Товариства археології та антропології

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р іст. наук, проф. *М.І. Гладких* (головний редактор)
д-р іст. наук, проф. *Б.М. Гончар*
д-р іст. наук, проф. *В.М. Мордвінцев*
д-р іст. наук, проф. *Р.В. Терпиловський*
д-р іст. наук, проф. *В.І. Яровий*
канд. іст. наук *Н.С. Абашина* (відповідальний редактор)
канд. іст. наук *С.В. Палієнко* (відповідальний секретар)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

д-р іст. наук, проф., член-кор. НАНУ *О.П. Моця*
д-р іст. наук, проф. *В.В. Ставнюк*

ЗАСНОВНИК:

Товариство археології та антропології

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, ауд. 164

В: 79 VITA ANTIQUA. Збірка наукових статей. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. — № 7—8. — 300 с., 165 рис.

Реєстраційне свідоцтво КІ № 350, видане 8 лютого 1999 р.
Міністерством інформації України

Збірка присвячена 60-літтю Р.В. Терпиловського, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника відділу археології ранніх слов'ян Інституту археології НАН України. Статті охоплюють широке коло проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Основне місце належить введенню до наукового обігу матеріалів археологічних пам'яток від доби палеоліту до кінця I тис. н. е.

- © Товариство археології та антропології, 2009
- © Колектив авторів, 2009
- © ВПЦ «Київський університет», 2009
- © С.І. Іванисько, обкладинка, 2009

Наукове видання

VITA ANTIQUA, 2009, № 7—8

Збірка наукових статей українською, російською та французькою мовами

Редактор та упорядник збірки: *Р.В. Терпиловський*
Редактор англійських текстів: *Т.І. Шевченко*
Технічний редактор: *С.А. Горбаненко*

Оригінал-макет виготовлено Видавничо-поліграфічним центром «Київський університет»

Підписано до друку 26.04.2009. Формат 60 × 84/8. Гарнітура Times.
Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 34.88. Обл.-вид. арк. 37,5.

Тираж віддруковано у ПП «Друкарня "Бджола"» Київ, Деміївський провулок, 6. Зам. № 1114.

KYIV NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY
HISTORICAL FACULTY
DEPARTMENT of ARCHAEOLOGY and ANTHROPOLOGY
SOCIETY of ARCHAEOLOGY and ANTHROPOLOGY

VITA ANTIQUA
№ 7–8

The collection of scientific articles

<i>СИНИЦЯ Є.В.</i> Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського)	9
Список друкованих праць Ростислава Всеволодовича Терпиловського	21
<i>PAKHARIEVA OLEKSANDRA.</i> Relations entre prehistoriens Russes et Français au XIX ^e et au debut du XX ^e siecles	28
<i>ПИВОВАРОВ С.В.</i> Розвиток археологічної науки в Чернівецькому університеті (друга половина XIX ст. — 2004 р.)	34
<i>МИСЬКО Ю.В.</i> Б.О. Тимошук і розвиток археологічних досліджень у Чернівецькому університеті в контексті вивчення питань слов'яно-руської духовної культури	38
<i>ПАЛІЄНКО С.В.</i> Проблема історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві (кінець 50-х рр. XX ст. — початок XXI ст.)	42
<i>ГОЛОЧКО Д.В.</i> Проблема вивчення та інтерпретації трипільських площадок	50
<i>ЗЕЛЕНКО С.М., КОБЕЦ В.Д., МОРОЗОВА Я.И.</i> Подводная археология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко	54
<i>РЫЖОВ С.Н., МАТВИШИННА Ж.Н., ПУДОВКИНА А.С., ЛЕВЧУК П.А.</i> Стратиграфические и планиграфические исследования палеолитической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье	60
<i>ГЛАДКИХ М.І., РИЖОВ С.М.</i> Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення	72
<i>РЕКОВЕЦ Л.И., НЕСИН В.А.</i> Новая стоянка людей позднего палеолита у села Копачив в Украине	74
<i>ШИДЛОВСЬКИЙ П.С.</i> Результати досліджень Семенівського пізньопалеолітичного комплексу в 2004—2008 рр.	78
<i>ПЯСЕЦЬКИЙ В.К.</i> Неолітичні місцезнаходження поблизу міста Славута в Малому Поліссі та деякі загальні питання неолітизації	90
<i>ПУСТОВАЛОВ С.Ж.</i> Классификация катакомбной керамики	101
<i>ДУДИН А.А.</i> О металлических деталях деревянной посуды ранних кочевников юга Восточной Европы в предскифский период	123
<i>КОЗАК Д.Н.</i> До питання про рибальство у скіфську добу на Волині	130
<i>ОЛЬГОВСЬКИЙ С.Я.</i> Бронзоліварні майстерні Північного Причорномор'я архаїчного часу (сучасний стан вивченості)	135
<i>СИВОЛАП М.П., ГОПКАЛО О.В.</i> Розкопки курганів у верхоріччі р. Золотоношка	142
<i>ПАЧКОВА С.П.</i> К вопросу о формировании территории зарубинецкой культуры (по керамическим материалам)	146
<i>ЦИНДРОВСЬКА Л.О.</i> Зарубинецькі тілоспалення могильника Дідів Шпиль	155

<i>SINITSA E.V.</i> Pit-stop (to the sixtieth birthday of professor R.V. Terpylovsky)	9
Rostislav V. Terpylovsky's list of printed works	21
<i>PAKHARIEVA OLEKSANDRA.</i> Relationship between Russian and French prehistorians in the 19 th century and at the beginning of the 20 th century	28
<i>PIVOVAROV S.V.</i> The Development of the Archaeological Science in the University of Chernivtsi (Second Half of 19 th — 2004)	34
<i>MISKO Yu.V.</i> B.O. Tymoshchuk and the Development of the Archaeological Research in the University of Chernivtsi in the Context of Slavic-Russian Spiritual Culture Studies	38
<i>PALIENKO S.V.</i> Problem of Historical and Cultural Separation of the Upper Paleolithic of East Europe in Soviet and Postsoviet Paleolithical Science (End of the 50 ^s of 20 — Beginning of 21)	42
<i>TOLOCHKO D.V.</i> The Problem of Studying and Interpretation of Tripollian Dwellings (Areas) Remains	50
<i>ZELENKO S.M., KOBETS V.D., MOROZOVA Ya.I.</i> Underwater Archaeology at Kiev National Taras Shevchenko University	54
<i>RYZHOV S.N., MATVIISHINA G.N., PUDOVKINA A.S., LEVCHUK P.A.</i> The Study Stratigraphy and Planigraphy of Malyj Rakovets IV Site in Transcarpathia	60
<i>GLADKYH M.I., RYZHOV S.M.</i> Between the First and Fourth Mezhirich dwellings.	72
<i>REKOVEC L.I., NESIN V.A.</i> A New Site of a Prehistoric Man from the Late Paleolit at Kopachiv, Ukraine	74
<i>SHIDLOVSKY P.S.</i> Results of Investigations of Semenivka Upper Paleolithic Complex in 2004—2008	78
<i>PIASETSKY V.K.</i> Neolithic Sites near Slavuta City in Maly Polissia and some General Issues of Neolitization	90
<i>PUSTOVALOV S.Zh.</i> Catacomb Culture Pottery Classification	101
<i>DUDIN A.A.</i> About Metal Details of the Wooden Cutlery of the Early Nomads from the South of the Eastern Europe in the Pre-Scythian Period	123
<i>KOZAK D.N.</i> About the Issue of Fishing in Scythian Age at Volyn	130
<i>OLGOVSKY S.Ya.</i> Bronze Founding Workshops of Northern Black Sea Coast in Archaic Age (Modern Level of Research)	135
<i>SIVOLAP M.P., GOPKALO O.V.</i> Barrow Excavations in Upper Region of Zolotonoshka River	142
<i>PACHKOVA S.P.</i> To the Issue of Zarubintsi Culture Territory Formation (by Ceramic Materials)	146
<i>TSYNDROVSKA L.O.</i> Zarubyntsi Cremations of Didiv Shpyl Cemetery	155
<i>ABASHINA N.S., PETRAUSKAS O.V., PETRAUSKAS A.V.</i> Late Roman Period Site Obuhov-3 Research in 2007—2008	163

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
СЕМЕНІВСЬКОГО ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ В 2004—2008 рр.

У 2004 р. кафедрою археології і музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка були продовжені дослідження стоянки Семенівка III, у Київському Лівобережжі. Розкопки 1997—2001 рр. виявили найбільшу концентрацію матеріалу, представленого кременевими виробами і фауністичними рештками. У 2004—2008 рр. досліджувалася периферійна частина пам'ятки загальною площею 39 м². Археологічні матеріали представлені відходами виробництва і знаряддями праці, серед яких переважають різці і мікролітичні вкладені. Фауністичні рештки представлені в основному кістками мамонта. Найбільший інтерес представляють прикраси з раковин морських моллюсків.

В польові сезони 2004—2008 рр. палеолітичною експедицією кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка було поновлено археологічні дослідження на пізньопалеолітичній пам'ятці Семенівка III [Шидловський, Ветров, Васильєв, Біденко, 2006, с. 381—385]. Пам'ятка розташовується в 4 км на схід від с. Семенівка і в 3 км на захід від крайніх хат с. Хмельовик Баришівського р-ну Київської обл. на землях Семенівської с/р.

Пам'ятка Семенівка I, відкрита розкопками Д.Я. Телегіна та Д.Ю. Нужного, являла собою скупчення 9 м² мамонтових (представлено щонайменше 6 особин) та ведмежих залишків — щелепа, стегно, ребра, хребці, плечова кістка, тазова кістка. Поруч з кістками ведмедя знайдено поодинокі вироби з кременю — уламок вістря з притупленим краєм, кутовий різець, відщеп, платівка. Радіокарбонне датування — 13600 ± 160 років тому. Дослідники цього комплексу інтерпретують його як місце збирання мамонтових кісток та полювання на ведмедя. Суттєвою ознакою таких пам'яток є досить значна кількість фауністичних решток в порівнянні з невеликою кількістю знарядь, які слугували для вбивства, білування та первинного розчленування впольованих тварин [Телегин, 1991].

Семенівка II, повністю розкрита розкопками Д.Ю. Нужного за 500 м від ур. Вибла Могила. На 148 м² було розкрито скупчення культурних решток площею 17 × 13 м витягнуте вздовж схилу. Найбільша концентрація матеріалу спостерігалась на глибині 140—150 см від сучасної поверхні. Крем'яні знаряддя представлені в основному мікролітами — 45 разом з уламка-

ми (24,5 %) та кутовими і серединними різцями — 92 разом з уламками (49 %). Тільки одне знаряддя можна стовідсотково віднести до скребачки. Привертають увагу знахідки підвісок з морських та лиманних мушель з басейну Чорного моря та виробів з бурштину. З фауністичних знахідок присутні залишки виключно мамонта. Радіокарбонне датування — 14200 ± 180 років тому. Дослідники інтерпретують цю пам'ятку як сезонну короткочасову стоянку мисливців на мамонта.

Пам'ятка Семенівка III виявлена у 1996 р. Д.Ю. Нужним, досліджувалась протягом 1997—2001 рр. палеолітичною експедицією Інституту археології НАН України (див. Польові звіти Нужного Д.Ю., Ступака Д.В. та Шидловського П.С. «Про роботу Семенівської палеолітичної експедиції в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 роках у Науковому архіві ІА НАН України»). Результати польових досліджень пам'ятки опубліковані в ряді наукових видань [Нужний, Ступак, Шидловський, 1998; 2000].

Польовими дослідженнями 1997—2001 рр. було розкрито пам'ятку, яка являє собою скупчення культурних та фауністичних решток. На глибині 1,70—2,00 м найбільш великі кістки утворювали досить чітке півколо (5 × 5 м), в центрі якого і залягала більшість матеріалу — мушлі, мікроліти, знаряддя праці, вироби з бурштину (рис. 1, 2). Найбільша концентрація відходів кременеобробного виробництва спостерігалась в південному напрямку від об'єкта. З фауністичних залишків, окрім мамонта (*Mammuthus primigenius* Blum.), присутні також вовк (*Canis lupus*), північний олень (*Rangifer tarandus*), сайга. Дослідники інтерпретують досліджуваний комплекс в якості тимчасової сезонної стоянки з залишками житла та виробничою ділянкою перед ним. Загальна площа розкритої пам'ятки на 2001 р. становила 132 м².

Топографічно стоянка знаходиться на платоподібному мису найвищої тераси Трубежу напроти впадіння Недри, за 500 м від ур. Вибла Могила, яке являється найвищим місцем в окрузі на відстані 30—40 км (132 м над рівнем моря), з якого добре простежуються долини Недри, Трубежу та Дніпра (рис. 1, 1). Три палео-

Рис. 1. Семенівський комплекс: 1 — топографічний план, 2 — скупчення культурних решток на стоянці Семенівка III

літичні пам'ятки розташовані на одному мису безумовно відносяться до одного культурно-хронологічного кола, Семенівка III розташовується на відстані 50 м від Семенівки II і являється окремим археологічним об'єктом. Мис являє собою край найвищої (п'ятої дніпровської за М.Ф. Веклічем) тераси і безпосередньо переходить у вододільне плато між Трубежем та Супоєм, що маркується наявністю курганної групи «Вибла могила» та геодезичного знаку [Нужний, 1997].

В польові сезони 2004, 2005 та 2008 рр. було зроблено прирізку 9×4 м до південно-східного краю основного розкопу [Опанасюк, Шидловський 2005]. Таким чином, площа розкопу становила 39 м^2 із цифрово-літерною нумерацією сітки метрових квадратів, згідно попередніх планів Р—Ф/44—54 (рис. 2). Саме в цьому напрямку спостерігалось продовження концентрації культурних решток в розкопах 2000—2001 рр.

Стратиграфічні умови, як і у попередні роки, засвідчують досить незадовільний стан збереженості пам'ятки — тільки з рівня 170 см починають траплятися ділянки чистого лесу, що не перероблені діяльністю землерийних тварин, внаслідок чого археологічні знахідки трапляються вже в чорноземному шарі з глибини 20 см. Досить сильний рознос культурних решток свідчить про невелику глибину первинного залягання культурного шару (150—180 см). З причини активної діяльності ховрахів, межі між різними нашаруваннями є нечіткими, а спостерігається поступове зменшення гумусованості ґрунту вглибину. На площі розкопу зафіксована така стратиграфія нашарувань (рис. 2):

0,0—0,56 (0,82) м — h1 — голоцен. Чорноземний ґрунт, темно-сірий до чорного, пухкий, пілуватий, грудкуватий тонкопористий. Нижня межа нечітка і нерівна із затьокками і язиками через значну переритість кротовинами і червороїнами.

0,56—0,82 — 2,25—2,33 м. рс3 — пізньопричорноморський. Лес світло-сірий, донизу до сірувато-палевого, неоднорідно забарвлений через значну перемішаність із гумусовим матеріалом голоценового ґрунту (активна діяльність

педофауни). Пілувато-легкосуглинистий, пористий, безструктурний. Виповнений борошністими карбонатами, а із глибини 1,3—1,4 м колір набуває палевого відтінку. поширені карбонати у вигляді дрібних стяжінь, дещо видовженої форми, діаметром 0,1 см, мають 0,3—0,4 см в довжину. Кротовини мають діаметр 6—8 см і дуже поширені. Перехід донизу помітний, нерівний, ерозійний. З 1,60 м з'являються рештки жовтавого нешаруватого лесу не переробленого діяльністю землерийв. З 1,80 — стерильний жовтий лес з тонкими прошарками світлого піску, стяжіннями карбонатів.

2,25 (2,33) м і глибше, досягає 4-х м. рс1 — ранньопричорноморський. Потужний лес, палеовий, більш однорідно забарвлений порівняно із попереднім горизонтом; шаруватий, пілуватий. Структура призматично-грудкувата. Наявні прошарки тонкого піску, світлішого кольору, потужністю 1—2 см, кількістю до 20 (на глибині 3,2 м). Вочевидь, мають алювіальне походження та відклалися на даній ділянці внаслідок активних еолових процесів.

Рис. 2. Семенівка III. Планіграфія ділянки розкопу 2004—2008 рр. та стратиграфія пам'яток: I — орний шар, чорнозем (25—30 см), II — неораний чорнозем, гумусований суглинок (30—40 см), III — сіро-жовтий строкатий суглинок, перероблений кроговинами (90—100 см), IV — лізи неперемішаного жовтого лесу з вклюдженнями марганцевих стяжін та біглозакси, V — культурні та фауністичні рештки, VI — лес з прошарками світло-жовтого піску

Перші крем'яні знахідки, забарвлені блакитною патиною, трапляються вже в орному шарі чорнозему. Найбільша кількість культурних решток походить з сірувато-жовтого строкатого суглинку, який являє собою верству неодноразово змішаних кротовинами чорнозему, підгрунтя та верхніх шарів плейстоценового лесу. Саме з ним був пов'язаний зруйнований культурний шар пам'ятки, і в ньому, починаючи з глибини 1,60 м траплялась більшість фауністичних решток. Найбільша концентрація археологічного та фауністичного матеріалу спостерігалась на глибині 1,80—2,0 м. Нижче, у підстеляючому шарі шаруватого світло-жовтого лесу із лінзами дрібного піску, кількість культурних решток різко зменшується і з глибини 2,0 м вони присутні тільки у кротовинах.

Планіграфічні спостереження виявляють поступове зменшення концентрації знахідок в цьому напрямі, що свідчить про периферійну південну ділянку об'єкта, який був розкопаний в 1997—2001 рр. [Нужний, Ступак, Шидловський, 2000].

Крем'яний комплекс представлений як знаряддями праці, так і відходами виробництва (Загальна кількість 1350 екз.).

Сировиною для виготовлення виробів слугували різні породи кременю — канівський, який походить з території Канівських дислокацій на Правобережжі та дніпровський моренний кремій що зустрічається в моренних відкладах Середнього Подніпров'я [Рижов, 2004].

Єдиною територією Середнього Подніпров'я де зафіксовано наявність первинних родовищ кременю являються Канівські дислокації, складна геологічна будова яких характеризується виходом на поверхню давніх геологічних горизонтів юрської та крейдової систем [Палієнко, Мороз, Куделя, 1971, с. 12—13; Иванников, 1976, с. 6—7]. Поклади крем'яної сировини було зафіксовано при виході Мар'їного яру в долину Дніпра (територія Канівського природного заповідника). Яр розташований на правому березі Дніпра, на території Канівських дислокацій, в 100 м на південний схід від в'їзду до Канівського природного заповідника по трасі Канів — Пекарі.

З метою підтвердження думки про місцеве походження крем'яної сировини в згаданому яру учасниками Канівської археологічної експедиції кафедри археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка в 2002 р. було закладено геологічний розріз. Виявлено гальковий шар потужністю 5—15 см, що складався з невеликих за розмірами конкрецій і гальок кременю та кварцу, які залягали в пісках жовтого і жовто-бурого кольору [Пічкур, Шидловський, 2003, с. 124].

Тальвег яру в досліджуваному місці знаходиться на висоті 4 м від сучасного рівня Дніпра. Простежена стратиграфія (від тальвегу яру):

I. 0—0,2/0,5 — темно-сірі щільні глини. Юрська система. Келовей

II. 0,2/0,5—0,3/0,7 — озалізнений жовто-бурій пісок з крем'яними та кварцевими гальками. Крейдова система. Альб

III. 0,3/0,7—0,7/1,0 — світлі піски з скам'янілостями молосків. Крейдова система. Сеноман

IV. 0,7/1,0—0,8/1,5 — світло-зелені глауконітові піски з блоками сеноманського пісковика. Крейдова система. Сеноман

V. з 1,5 — світло-зелений глауконітовий пісок з ортзандовими прошарками (кора вивітрювання). Крейдова система. Сеноман

Стратиграфічно шар з крем'яними конкреціями залягає над темно-сірими келовейськими глинами юрської системи і підстеляє сеноманські пісковики. За свідченнями геологів, цей горизонт належить до т. зв. шару Виржиківського, який відноситься до альбського ярусу нижнього відділу крейдової системи мезозойської групи (С₁ al) [Палієнко, Мороз, Куделя, 1971, с. 12—13].

Давній час формування цього кременю та особливі умови залягання надали цій сировині певних ознак, що значним чином вирізняють її морфологію від інших порід цього мінералу. Гальки та конкреції розмірами від ≈5 до 25 см вкриті «митотою», часто пористою кіркою чорного або жовтувато-бурого кольору, вапнякова кірка відсутня взагалі. При розколюванні, всередині чорного кольору, з жовтуватим кольором ближче до кірки, внаслідок проникнення заліза в структуру кременю з озалізованого піску. В різних гальках та конкреціях колір змінюється від повністю чорного до повністю коричневого. Експериментальним шляхом доведено, що за незначного нагрівання жовтава кірка набуває яскраво-червоного, малинового кольору. Такі виразні техніко-морфологічні особливості сировини дають можливість визначення цього типу кременю навіть візуально.

Крім того, дослідники відзначали наявність крем'яних конкрецій і в сеноманських верхньокрейдових горизонтах (С₂ sm), які значно відрізняються від попереднього типу сировини чорним, або сірим кольором та наявністю вапнякової кірки [Лаврушин, Чугунный, 1982, с. 22—23]. В ярах Канівських дислокацій засвідчено також потужний шар морени Дніпровського зледеніння, в якій можлива присутність порід кременю, генетично пов'язаних з північними регіонами. Гальки та конкреції виносилися природними процесами на дніпровський пляж, де і проходив попередній відбір крем'яної сировини.

ни. Підйомний матеріал з берега Дніпра засвідчує наявність крем'яних конкрецій і гальок з пробними сколами.

На сезонних стоянках Семенівка II та Семенівка III засвідчено досить активне використання канівського кременю, незважаючи на досить віддалену відстань цих пам'яток від долини Дніпра [Нужний, 1997]. На обох пам'ятках представлені вироби як з канівського кременю з жовтавою підкіркою, так і кремінь інших порід, причому частка першого сягає до 50 % від загальної кількості.

Канівський кремінь проходив як первинну, так і вторинну стадії обробки. Доказом проведення операцій по первинній обробці цієї сировини є наявність у комплексах гальок з пробними сколами, пренуклеусів, нуклеоподібних уламків, нуклеусів на останніх стадіях утилізації. Свідченням того, що на стоянку приносились саме гальки, а не заготовки є значна кількість первинних відщепів та уламків. Присутність канівського кременю на Київському лівобережжі є наслідком

Крем'яний інвентар ділянки Р—Ф/44—54: 1349 екз. Відходи виробництва, 91,1 % від всього комплексу.

Нуклеуси		20
2-площадкові	9	
альтернативні	5	
призматичні	4	
1-площадкові	11	
Уламки		11
первинні	5	
Пластинчасті заготовки		212
пластини	140	
пластинки та мікропластини	72	
Реберчасті сколи		25
Відщепи		405
первинні	65	
зі слідами використання	9	
Скалки		104
Різцеві сколи		19
Мікрорізцеві сколи		2
Лусочки		441
ВСЬОГО		1229

Вироби з вторинною обробкою (8,9 % від всього комплексу):

Різці		41 (34,2 %)
бокові	16	
кутові	14	
серединні	6	
комбіновані	5	
Відщепи ретушовані		27 (22,7 %)
скобелі	6	
Пластини ретушовані		19 (15,8 %)
Поперечно тронковані	14	
Ретушовані по краю	5	
Мікроліти		33 (27,5 %)
Скребачка		1 (0,8 %)
ВСЬОГО		121

ком виключно антропогенних чинників, адже переніс значної кількості матеріалу природними (льодовиком чи водою) факторами з півдня на північ і топографічно вище, був неможливий.

Статистичні дані по крем'яному комплексу досліджуваної ділянки викладено у таблиці.

Відходи виробництва (1229 екз.) представлені нуклеусами, уламками, відщепами, скалками, пластинами, пластинками, мікропластинами та лусочками. Нуклеуси (20 екз.) та нуклеоподібні уламки практично в рівній мірі представлені як двоплощадкові екземпляри зустрічного та альтернативного сколювання з косозрізаними ортогнатними площадками та призматичні одноплощадкові, як з прямою, так і зі скошеною ударною площадкою (рис. 3, 4). Впадає у вічі сильна редукція цих виробів, що свідчить про певний дефіцит сировини і створює враження мікролітичності комплексу. Техніка первинного розколювання спрямована на отримання пластин невеликих розмірів (140 екз.) та пластинок і мікропластин (72 екз.) з використанням редукції карнизу, підправкою чи пришліфовкою відбивної площадки.

Серед відходів виробництва також наявні відщепи (405 екз.), реберчасті сколи (25 екз.), скалки (104 екз.), різцеві сколи (19 екз.) та мікрорізці (2 екз.).

Вироби з вторинною обробкою становлять 8,9 % від усього комплексу (121 екз.) представлені різцями, мікролітами, ретушованими відщепами та пластинами. Серед різців (41 екз., 34,2 % від кількості знарядь) переважають дволезові, виготовлені на пластинах та на їхніх фрагментах. Найбільшу групу складають бокові різновиди з косо- або пряморетушованою площадкою (рис. 5, 10—11, 14, 17, 21, 24—27) та на кути зламаної пластини (рис. 5, 2, 4, 15; 6, 8—10). Виділяється серія «пласких» різців (рис. 5, 1, 3, 18, 20). Також наявні серединні зразки (рис. 5, 5, 6, 9, 12, 16, 22).

Серед мікроінвентаря (33 екз., 27,5 %) найчисельнішу групу складають мікроплатівки з притупленим краєм та їхні уламки (рис. 8, 1—33). Серед них наявні вироби з обрубуючою ретушшю по всій довжині краю заготовки, частково ретушовані та з тронкованими як проксимальними так і дистальними частинами. Присутня також серія виробів з пласкою та напівстрімкою ретушшю по черевцю (7 екз.) (рис. 8, 14, 19, 21—25). Серед мікролітів наявні чотири екземпляри вістер з притупленим краєм, два — голкоподібної форми з притупленими краями (рис. 8, 11, 13, 16, 32).

В колекції також наявні різні пластини з тронкованими кінцями (14 екз.) (рис. 7). Серед інших виробів з вторинною обробкою присутні ретушовані відщепи та пластини (27 та 5 екз.), з яких вирізняються чотири скобеля, а також широкий ніж на пластинчатому відщепі з притупленим обрубуючою ретушшю краєм (рис. 7, 21).

Рис. 3. Семенівка III. Нуклеуси

Рис. 4. Семенівка III. Ретушовані відщепи та нуклеуси

Рис. 5. Семенівка III. Різці

Рис. 6. Семенівка III. Ретушовані пластини та різці

Рис. 7. Семенівка III. Тронковані пластини та вістря

Рис. 8. Семенівка III. Мікроінвентар та прикраси

Як і в попередні роки, серед матеріалів 2004—2008 рр., практично не представлені знаряддя по обробці шкіри: наявне одне скребачкоподібне знаряддя на зредукованому човнуватому нуклеусі (рис. 4, 1) та одна скребачка (рис. 4, 4).

Крем'яний комплекс пам'ятки демонструє значну економію сировини, що проявляється у: 1) максимальному використанні нуклеусів. Більшість нуклеусів з кременю якісних гатунків максимально утилізовані, що надає їм вигляду призматичних двох- або одноплощадкових мікролітичних нуклеусів (негативи сколів не перевищують 1 см по ширині); 2) як наслідок — орієнтація на виготовлення знарядь на мікропластинах, переважно для пазових мікролітів. Це, в свою чергу, призвело до більшого вдосконалення технології первинного розколювання (ретельне огранен-

ня нуклеусів, підправка та пришліфовка ударних площадок, цяткова ударна площадка сколів). Наслідком використання цих технологічних прийомів є досить високий індекс пластинчастості (25,9 5) Результатом мікролітизації стало зменшення у розмірах всіх категорій знарядь, стандартизація та спрощення знаряддевого набору.

Фауністичні рештки в розкопі 2004—2008 рр. розташовувались без помітних скупчень і представлені переважно дрібними екземплярами незадовільної збереженості, що затрудняє визначення та видову належність. Серед матеріалу, який можливо визначити, представлені переважно невеликі уламки ребер мамонта (до 30 см). Наявні також уламки трубчастих кісток цієї тварини та три метаподії мамонта, дві з яких зберегли анатомічний порядок. Представлений

також уламок трубчастої кістки невеликого ссавця, можливо від кінцівки, знайдених в попередні роки решток вовка та різьць дрібної тварини, можливо, зайця (визначення С. Пеана — Національний музей природничої історії, Париж).

Також на площі розкопу, без помітних скупчень поширювались дрібні уламки кісткового вугілля, серед якого необхідно відмітити обгорілий екземпляр частини епіфіза кістки великої тварини (можливо мамонта). Подібні знахідки на пізньопалеолітичних пам'ятках зазвичай інтерпретують як залишки від жирових світильників.

Серед інших фауністичних знахідок привертають увагу підвіски з морських мушель *Nassa reticulata*, *Cytherea perithea* L., *Theodoxus* (рис. 8, 34—41). За означений період віднайдено 21 екз. цих виробів, як з просвердленими отворами, так і непошкоджені екземпляри. Загальна кількість морських мушель за весь час дослідження пам'ятки становить 130 екз. Знахідки підвісок з мушель морських та лиманних молосків на стоянках Межиріч, Семенівка II, III, Мізин, Юдіново засвідчує регулярні зв'язки населення Середнього та Верхнього Подніпров'я з басейном Чорного моря.

Певним досягненням останніх років стало знаходження підйомного матеріалу на території сусіднього мисового підвищення, серед якого наявне досить масивне вістря на пластині оформлене дрібною ретушшю по краю (рис. 7, 22). Зважаючи на значну патинізацію та палеолітичний вигляд виробу, можливо стверджувати про наявність нового пізньопалеолітичного місцезнаходження на цій території — Семенівка IV.

Крем'яні комплекси стоянок Середнього Подніпров'я наочно демонструють пристосування пізньопалеолітичних колективів до фізико-географічного середовища. Певний дефіцит якісної крем'яної сировини спричинив намагання максимального використання заготовок, наслідком чого була значна мікролітизація комплексів, використання комбінованих знарядь, загальне спрощення і стандартизація знаряддевого набору. Одним з факторів найвищого ступеня мікролітизації комплексів на початку голоцена була сировинна криза, яка на території Середнього Подніпров'я була відчутною вже в кінці плейстоцену.

Дефіцит сировини впливав також і на характер поведінки первісних колективів, які повинні були використовувати різні родовища кременю, від чого залежали шляхи сезонних пересувань групи.

Можна сказати, що певна своєрідність комплексів, що відносяться до межиріччя культури Середнього Подніпров'я склалась в результаті тривалого використання пізньопалеолітичним населенням конкретної природної ніші з певними фізико-географічними особливостями. Майбутні

дослідження Семенівських пам'яток дадуть можливість значно розширити наше уявлення про палеолітичне населення Середнього Подніпров'я.

Література

- Иванников А.В. Геологический путеводитель экскурсий по Каневу. — К., 1976.
- Лаврушин Ю.А., Чугунный Ю.Г. Каневские гляциодислокации. — М., 1982.
- Нужный Д.Ю. Проблема сезонной адаптации финальнопалеолитических мисливцев на мамонтов Середнього Подніпров'я і нові епіграветські пам'ятки у басейні Трубежу // Археологія. — 1997. — № 2. — С. 3—23.
- Нужный Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Розкопки пізньопалеолітичного поселення Семенівка III у басейні Трубежу у 1997—1998 рр. // АБУ 1997—1998 рр. — 1998. — С. 115—118.
- Нужный Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Пізньопалеолітичний комплекс Семенівки-3 та особливості весняно-літніх поселень межиріччя культури в Середньому Подніпров'ї // Археологический Альманах. Зб. наук. статей. — 2000. — № 9. — С. 123—136.
- Опанасюк А.М., Шидловський П.С. Дослідження Семенівської палеолітичної стоянки в 2004 р. // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини: м-ли IV наук.-практич. конф. 21—22 квітня 2005 р.). — Глухів, 2005. — С. 38—43.
- Палиєнко Е.Т., Мороз С.А., Куделя Ю.А. Рельєф та геологічна будова Канівського Подніпров'я. — К., 1971.
- Пічкур Є.В., Шидловський П.С. Комплекс кременеобробки поселення Пекарі II // Трипільські поселення-гіганти: м-ли міжнар. конф. — К., 2003. — С. 121—128.
- Рижов С.М. Крем'яні виходи Канівського Придніпров'я // Кам'яна доба України: Зб. наук. статей. — 2004. — Вип. 5. — С. 112—119.
- Телегин Д.Я. О скоплении костей и бивней мамонта на Семеновской палеолитической стоянке на Киевщине // Древняя история населения Украины. — К., 1991. — С. 3—5.
- Шидловський П.С. Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам'яток та можливості його інтерпретування // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка: Історія. — 2004. — Вип. 74. — С. 47—50.
- Шидловський П.С. Вплив фізичного оточення на формування матеріальної культури пізньопалеолітичного населення Середнього Подніпров'я // Проблеми археології Середнього Подніпров'я: до 15-річчя заснування Фастівського державного краєзнавчого музею. — Київ: Фастів, 2005. — С. 31—39.
- Шидловський П.С., Ветров Д.О., Васильєв П.М., Біденко Д.І. Дослідження палеолітичної стоянки Семенівка III в 2004—2005 роках // АДУ 2004—2005 рр. — 2006. — Вип. 8. — С. 381—385.

P.S. Shidlovsky

RESULTS OF INVESTIGATIONS OF SEMENIVKA UPPER PALAEOLITHIC COMPLEX IN 2004—2008

In 2004—2008 field seasons was continued the investigations of the Upper Palaeolithic site Semenivka III by the Department of Archaeology and Museology of Kyiv National University. By the previous excavations 1997—2001 was discovered the concentration of flint artifacts and fauna materials. The researches 2004—2005 were provided on a periphery part of the site. Flint artifacts consist of debitage and stone tools which include mainly burins and microliths. A fauna remains mainly belongs to mammoth.

АБАШИНА Наталя Серафимівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

БАШКАТОВ Юрій Юрійович — науковий співробітник Інституту археології НАН України

ГЛАДКИХ Михайло Іванович — доктор історичних наук, професор кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГОПКАЛО Оксана Вікторівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

ДІДЕНКО Сергій Васильович — науковий співробітник НМІУ, аспірант Інституту археології НАН України

ДУДІН Олександр Анатолійович — аспірант кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗЕЛЕНКО Сергій Мусійович — кандидат історичних наук, керівник Центру підводної археології КНУ

КЕПІН Дмитро Володимирович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

КОБЕЦЬ Віктор Данилович — науковий співробітник Центру підводної археології КНУ

КОЗАК Денис Никодимович — доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту археології НАН України, завідувач відділу археології раних слов'ян

КОЛОДА Володимир Васильович — кандидат історичних наук, завідувач лабораторії, доцент кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

ЛЕВЧУК Павло Олександрович — студент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МАГОМЕДОВ Борис Вікторович — доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології раних слов'ян Інституту археології НАН України

МАТВІШЧИНА Жанна Николаївна — доктор географічних наук, завідувач відділу палеогеографії Інституту географії НАН України

МИСЬКО Юлія Володимирівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

МОРОЗОВА Яна Іванівна — науковий співробітник Центру підводної археології КНУ

НЕСІН Валентин Антонович — кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту зоології НАН України

ОБЛОМСЬКИЙ Андрій Михайлович — доктор історичних наук, науковий співробітник Інституту археології Російської АН

ОЛЬГОВСЬКИЙ Сергій Якович — кандидат історичних наук, завідувач кафедри музеєзнавства Київського національного університету культури та мистецтв

САМОЙЛЕНКО Любов Григорівна — завідувач Археологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка

СИВОЛАН Михайло Павлович — директор археологічного музею і керівник археологічної лабораторії Черкаського національного університету

СИНІЦЯ Євген Валентинович — кандидат історичних наук, асистент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СКИБА Андрій Володимирович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

СТАНЦИНА Галина Олександрівна — науковий співробітник, завідувач наукового архіву Інституту археології НАН України

ПАЛІСНКО Сергій Володимирович — кандидат історичних наук, завідувач лабораторії Київського університету туризму, економіки і права

ПАХАРЄВА Олександра Сергіївна — кандидат історичних наук

ПАЧКОВА Світлана Петрівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

ПЕТРАУСЬКАС Андрій Валдасович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

ПЕТРАУСЬКАС Олег Валдасович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

ПИВОВАРОВ Сергій Володимирович — доктор історичних наук, завідувач кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

ПУДОВКІНА Анна Сергіївна — магістрант кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПУСТОВАЛОВ Сергій Жанович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України

ПЯСЕЦЬКИЙ Валерій Казимирович — краєзнавець

РЕКОВЕЦЬ Леонід Іванович — доктор біологічних наук, науковий співробітник Інституту зоології НАН України

РИЖОВ Сергій Миколайович — кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТОЛОЧКО Денис Володимирович — аспірант кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЦИНДРОВСЬКА Людмила Олександрівна — науковий співробітник Інституту археології НАН України

ШИДЛОВСЬКИЙ Павло Сергійович — кандидат історичних наук, асистент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ШИШКІН Руслан Германович — кандидат історичних наук, викладач кафедри історії слов'янських народів КДІПУ ім. М.П. Драгоманова